

CNZU - Comitê Nacional de Zonas Úmidas

Governança e participação para o futuro das áreas úmidas do Brasil

Espaço de diálogo e articulação das políticas nacionais sob a Convenção de Ramsar

O que é o CNZU e por que ele importa?

O **Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU)** é o principal articulador da **Convenção de Ramsar** no Brasil, responsável por impulsionar as resoluções para a conservação, o uso sustentável e o fortalecimento dos mecanismos de governança participativa para os ecossistemas de **áreas úmidas no Brasil**, vitais para o **equilíbrio do clima, biodiversidade e segurança hídrica**.

Criado em 2003, consolidou-se como um espaço tripartite de governança, reunindo representantes do governo, da sociedade civil e da comunidade científica, de forma a refletir a diversidade das sub-regiões brasileiras.

Em 2019 o Comitê foi extinto (Decreto n. 9.759) e no mesmo ano Instituído (Decreto, 10.141), porém com baixa atividade. Já este ano, 2025, com sua composição e estruturas novamente instituídas, retoma a missão de reunir governo, sociedade civil e instituições de pesquisa em torno de políticas públicas eficazes e do compromisso global com as áreas úmidas.

O que são Zonas ou Áreas Úmidas?

São ecossistemas de transição situados entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente ou periodicamente inundados. Seus solos encharcados e espécies adaptadas às variações da água formam habitats extremamente ricos em vida.

Esses ambientes abrigam cerca de **40% da biodiversidade do planeta**, fornecendo habitats críticos para aves, peixes, anfíbios e outras espécies, muitas delas endêmicas ou migratórias.

Além de sustentarem a vida, **armazenam carbono**, regulam cheias e secas, sustentam a **biodiversidade** e garantem **água e alimentos** para milhões de pessoas. Por armazenarem grandes quantidades de carbono e regularem as emissões de gases de efeito estufa, as áreas úmidas são ecossistemas fundamentais para o cumprimento das metas traçadas pelo **Acordo de Paris** para endereçar a crise climática, que objetiva limitar o aquecimento global em **1,5 °C**, em relação aos níveis pré-industriais.

Exemplos de ecossistemas de áreas úmidas:

Pantanal, manguezais, várzeas, veredas e turfeiras.

Elas prestam diversas funções e serviços:

- Produzem e purificam a água que consumimos;
- Armazenam carbono e mitigam as mudanças climáticas;
- Reduzem enchentes e secas;
- Garantem alimentos e meios de vida.

Brasil e a Convenção de Ramsar

O Brasil é signatário desde 1996 e abriga **27 Sítios Ramsar**, que somam mais de **25 milhões de hectares** de áreas úmidas protegidas. Convenção de Ramsar: www.ramsar.org

Wetlands
INTERNATIONAL

A trajetória do CNZU

Linha do tempo: da criação à reativação

Principais Deliberações do CNZU (2003–2021)

- Reconhecimento de apicuns e salgados nos manguezais (2005)
- “Lei do Pantanal” e integridade da Bacia do Alto Paraguai (2010)
- Tutela jurídica das áreas úmidas (2010)
- Manguezais como APP no Código Florestal (2011)
- Critérios para designação de Sítios Ramsar (2012)
- Planejamento do uso da água na Bacia do Alto Paraguai (2012)
- Definição e classificação das áreas úmidas brasileiras (2015)
- Impactos do rompimento da barragem de Fundão (MG) (2017)
- Projeto de Lei de Gestão e Proteção do Bioma Pantanal (2018)
- Conservação de sub-bacias livres de barragens (2018)
- Proibição do cultivo de grãos e silvicultura na planície pantaneira (2018)
- Manejo de pastagens no bioma Pantanal (2021)

O futuro das áreas úmidas no Brasil

Com o CNZU reativado, o Brasil retoma uma **agenda estratégica** para integrar as áreas úmidas nas políticas de **clima, biodiversidade e gestão da água**.

O Comitê é hoje o principal espaço de articulação entre **governo, sociedade civil**, instituições de pesquisa e setor privado conectando o país à **Convenção de Ramsar** e aos **planos nacionais de adaptação e mitigação climática**.

Áreas úmidas no centro da ação climática
CNZU reativado, Brasil em liderança, sociedade civil fortalecida. Um compromisso para o presente e o futuro.

Acesse o site do CNZU

A reativação e o papel da sociedade civil

A **Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal** e a **Wetlands International Brasil** têm contribuído para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às áreas úmidas, articulando conhecimento técnico, mobilização social e experiências em territórios-piloto. No âmbito do **Programa Corredor Azul**, colaboraram para a reativação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU), promovendo o diálogo entre sociedade civil e os poderes Executivo e Legislativo, e reforçando a governança participativa para a conservação e o uso sustentável desses ecossistemas essenciais.

As organizações também desenvolvem **sólida produção técnico-científica** em parceria com instituições de pesquisa, integrando conhecimentos científicos e tradicionais na aplicação das diretrizes da Convenção Ramsar e dos marcos legais das áreas úmidas do sistema Paraguai-Paraná. Suas ações incluem a valoração dos serviços ecossistêmicos, o desenvolvimento de ferramentas de gestão para o enfrentamento de eventos extremos e contribuições teóricas para a restauração ecológica em áreas úmidas.

Conheça algumas dessas iniciativas e produções técnico-científicas

Programa
Corredor Azul

AquaREla
Pantanal

Recuperação do Pantanal:
Um Guia Prático para a
Restauração Ecológica

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560503>

NWC – National Wetlands Committee Governance and participation for the future of wetlands in Brazil

Space for dialogue and articulation of national policies under the Ramsar Convention

What is the NWC and why does it matter?

The **National Wetlands Committee (NWC)** is the main articulator of the **Ramsar Convention** in Brazil, responsible for promoting resolutions for the conservation, sustainable use and strengthening of participatory governance mechanisms for wetland ecosystems in Brazil, vital for **climate balance, biodiversity and water security**.

Created in 2003, it has consolidated itself as a **tripartite governance space**, bringing together representatives of the government, civil society and the scientific community, in order to reflect the diversity of Brazilian sub-regions.

In 2019, the Committee was dissolved (Decree N°. 9,759) and reinstated in the same year (Decree N°. 10,141), but with low activity. In 2025, its composition and structures were reinstated, and it resumed its mission of bringing together government, civil society, and research institutions around effective public policies and a global commitment to wetlands.

What are wetlands?

They are transitional ecosystems located between terrestrial and aquatic environments, continental or coastal, natural or artificial, permanently or periodically flooded. Their waterlogged soils and species adapted to water variations form extremely rich habitats.

These environments harbor about **40% of the planet's biodiversity**, providing critical habitats for birds, fish, amphibians, and other species, many of them endemic or migratory. In addition to sustaining life, they store carbon, regulate floods and droughts, support **biodiversity, and guarantee water and food** for millions of people. By storing large amounts of carbon and regulating greenhouse gas emissions, wetlands are **fundamental ecosystems for meeting the goals** set by the Paris Agreement to address the climate crisis, which aims to limit global warming to **1.5°C**, relative to pre-industrial levels.

Examples of wetland ecosystems:

Pantanal, mangroves, floodplains, streams and peatlands.

They provide various functions and services:

- They produce and purify the water we consume;
- They store carbon and mitigate climate change;
- They reduce floods and droughts;
- They guarantee food and livelihoods.

Brazil and the Ramsar Convention

Brazil has been a signatory since 1996 and hosts **27 Ramsar Sites**, totaling more than **25 million hectares** of protected wetlands. Ramsar Convention: **www.ramsar.org**

Wetlands
INTERNATIONAL

The NWC trajectory

Timeline: from creation to reactivation

Main NWC Deliberations (2003–2021)

- Recognition of salt marshes and salt flats in mangroves (2005)
- “Pantanal Law” and integrity of the Upper Paraguay Basin (2010)
- Legal protection of wetlands (2010)
- Mangroves as Permanent Preservation Areas in the Forest Code (2011)
- Criteria for the designation of Ramsar Sites (2012)
- Planning for water use in the Upper Paraguay Basin (2012)
- Definition and classification of Brazilian wetlands (2015)
- Impacts of the Fundão dam rupture (MG) (2017)
- Draft Law on Management and Protection of the Pantanal Biome (2018)
- Conservation of dam-free sub-basins (2018)
- Prohibition of grain cultivation and forestry in the Pantanal floodplain (2018)
- Pasture management in the Pantanal biome (2021)

The future of wetlands in Brazil

With the NWC reactivated, Brazil resumes a **strategic agenda** to integrate wetlands into **climate, biodiversity and water management policies.**

The Committee is now the main space for articulation between **government, civil society**, research institutions and the private sector, connecting the country to the **Ramsar Convention and national climate adaptation and mitigation plans.**

Wetlands at the center of climate action
NWC reactivated, Brazil in leadership, civil society strengthened. A commitment for the present and the future.

[Access the NWC website](#)

Reactivation and the role of civil society

Mupan - Women in Action in the Pantanal and Wetlands International Brazil have contributed to strengthening public policies focused on wetlands, articulating technical knowledge, social mobilization, and experiences in pilot territories. Within the scope of the **Corredor Azul Programme**, they collaborated in the reactivation of the National Wetlands Committee (NWC), promoting dialogue between civil society and the Executive and Legislative branches, and reinforcing participatory governance for the conservation and sustainable use of these essential ecosystems.

The organizations also develop **solid technical and scientific production** in partnership with research institutions, integrating scientific and traditional knowledge in the application of the Ramsar Convention guidelines and the legal frameworks of the wetlands of the Paraguay-Paraná system. Their actions include the valuation of ecosystem services, the development of management tools to address extreme events, and theoretical contributions to ecological restoration in wetlands.

Discover some of these initiatives and technical-scientific productions

Corredor Azul Programme

AquaREla Pantanal

Pantanal Recovery: A Practical Guide to Ecological Restoration

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560503>

Wetlands
INTERNATIONAL